

Maurício Fontana Filho ¹

POUR L'INSTANT

J'ai froid. Tout est froid maintenant. Mon cœur se dissipe en indifférence, incompétence, inexistence.

Je cours sans avoir où aller, sans savoir qui aimer, ou quoi posséder. Je vais sans avenir, perdu dans mon inconscience, en perpétuelle agression de mes captives circonstances.

Mes bras, sans mouvement. Mes jambes, manquent de volonté. Je me lance, ma détermination n'offre pas de la puissance, seulement de la souffrance, de la carence.

Beaucoup de mes décisions m'empêchent d'être ce que je voulais. Grandiose. Je ne suis pas comme ça, j'ai jamais été, et je jamais le serai. Me manque de la qualité.

Il y a une vraie musique j'écoute tout le temps, qui me guide à travers mes indécisions. Ma faiblesse physique est si émouvante, si présente, si vibrante, je la pouvais toucher, la caresser, la dire je t'aime pour la vie entière. Je la vois comme un brasier qui me brûle la peau, me rend victime, m'aveugle les yeux.

Mon amour est ma faiblesse, une faiblesse de sourire, de crier, de sentir. Il y a beaucoup de plaisirs je n'ai pas le courage de m'approcher. Cela me fait doucement, inquiéter.

Ma faiblesse est aussi obstinée qui me fait regretter ma ridicule existence, me fait vivre à chercher d'une solitaire arrogance. Elle est toujours là, toujours une, incohérence.

Ce que j'ai c'est un état de violence séparé par petits moments de joie exceptionnelle. Une inconsistance, virginale.

Il y a une fille. Il y aura toujours une fille. Une constante mémoire de la perfection je ne serai jamais. Elle me tente, si belle, si jeune, si bête, l'incarnation du diable, vous êtes.

¹ Especialista em Ciências Sociais pela Universidade de Passo Fundo, UPF. Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUI. Graduando em Medicina pela Fundación Hector A. Barceló/ARG.

Vraiment une créature magnifique j'ai trouvée. Elle est ce qui me fait, saliver. Un point blanc
dans la nuit triste, le désir, affirmé.

Je suis un bateau qui naufrage. Et vous êtes la fille qui vient avec moi au fond de l'océan.

Profondément liés, pour l'instant.

Data de submissão: 17/05/2024

Data de aceite: 18/03/2025